

Прохоренко М. М.

*кандидат юридичних наук, доцент
начальник кафедри військового права та правоохоронної діяльності інституту стратегічних
комунікацій Національного університету оборони України
ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-1471-9134>*

Медвідь Л. П.

*Кандидат юридичних наук, доцент
Доцент кафедри військового права та правоохоронної діяльності інституту стратегічних
комунікацій Національного університету оборони України
ORCID iD: <http://orcid.org/0000-0002-0035-9748>*

АКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ЩОДО ВІДЧУЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА

JEL Classification: K 150

SECTION «LAW»: Право

Анотація. У статті розглянуто актуальні питання щодо особливостей правового регулювання процесу прийняття актів реалізації норм адміністративного права щодо відчуження військового майна. Автори акцентують увагу на необхідності надання визначення і розкриття змісту понять «відчуження» та «охорона» військового майна.

Мета наукового дослідження полягає у визначенні проблематики правового забезпечення відносин, що виникають у сфері охорони військового майна, реалізації норм адміністративного права щодо відчуження військового майна та викладенні думок щодо способів їх вирішення.

Автори приходять до висновку, що в умовах агресії порядок прийняття актів реалізації норм права щодо відчуження військового майна потребує посилення контролю з боку Міноборони України, це викликано рядом факторів, головними з яких є: високий рівень корупції; низький рівень поінформованості посадових осіб, які відповідають за власність; низький рівень підготовки фахівців із збереження, захисту та охорони військового майна; відсутність достатніх коштів (сучасні технічні засоби охорони та захисту дозволяють скоротити чисельність особового складу, який залучається до охорони та захисту військового майна та бути більш ефективними); відсутність повністю обладнаних складів, складів та місць зберігання військового майна, через що майно швидко псується та списується, що також може бути результатом корупційних схем.

Ключові слова: військове майно, захист, акти реалізації, відчуження, правове регулювання, охорона.

Abstract. The article deals with topical issues related to the peculiarities of legal regulation of the process of adoption of acts implementing administrative law provisions on alienation of military property

The authors focuses on the need to define and disclose the content of the concepts of "alienation" and "protection" of military property.

The purpose of the research is to identify the issues of legal support of relations arising in the field of military property protection, implementation of administrative law provisions on alienation of military property and to present the views on the ways to resolve them.

The authors comes to the conclusion that in the context of military aggression, the procedure for adopting acts implementing the rules of law on alienation of military property requires strengthening of control by the Ministry of Defence of Ukraine, due to a number of factors, the main ones being high level of corruption; low level of awareness of officials responsible for property; low level of training of specialists in the preservation, protection and defence of military property; Lack of sufficient funds (modern technical means of protection and defence allow to reduce the number of personnel involved in the protection and defence of military property and to be more efficient); lack of fully equipped warehouses, storage facilities and places of storage of military property, which causes property to quickly deteriorate and be written off, which may also be the result of corruption schemes.

Keywords: military property, protection, acts of sale, alienation, legal regulation, protection.

Вступ

Актуальність наукового дослідження. На шляху до становлення як демократичної та правової держави, Україна проживає складні часи, проте намагається посісти гідне місце на світовій арені. Водночас збройна агресія російської федерації, окупація Автономної Республіки Крим, збройний конфлікт на іншій території України, розкривають боротьбу українського народу за незалежність, територіальну цілісність і суверенітет України вартістю численних людських жертв, вказують на наявність серйозних проблем. Тому захист та охорона військового майна сьогодні має стати одним із пріоритетних напрямків діяльності Української держави. Без удосконалення боєздатності Збройних Сил і без належної кількості військових засобів забезпечити належний захист від зовнішніх загроз неможливо. Йдеться не про розвиток нового військового майна та техніки, придатних для сучасних умов, а як мінімум про захист майна, що залишилося, і того, що надходить до Збройних Сил України через гуманітарну допомогу з інших країн.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Проблема охорони та захисту власності в загальній теорії та різних галузях права займалися такі науковці: Красавчикова Л.О., Нікіфоров В.Ю., Ромовська З.В., Воварден Л.Д., Щердук І.А., Ліфшиц Р.З., Тихонова Б.Ю., Ю.М.Шевченко, В.І.Щербина та ін. Проте такі питання, як акти реалізації норм адміністративного права щодо відчуження військового майна, не знайшли відображення в наукових розробках і потребують подальших комплексних досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета наукового дослідження полягає у визначенні проблематики правового забезпечення відносин, що виникають у сфері охорони військового майна, реалізації норм адміністративного права щодо відчуження військового майна та викладенні думок щодо способів їх вирішення.

Результати

Стаття 13 Конституції України визначає, що держава забезпечує захист усіх форм власності, які є рівними перед законом [1]. Також у ст. 41 Конституції України визначено, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. [1].

Проте встановлення конституційних гарантій захисту права власності не виключає можливості винайдення способів порушення права власності, про що свідчить статистика щодо криміногенної ситуації в нашій державі, особливо у збройних силах. Захист права власності може здійснюватися за допомогою різноманітних правових методів і засобів, найефективнішим з яких є встановлення ефективної системи заходів кримінальної та адміністративної відповідальності за посягання на власність.

Кримінальне законодавство передбачає гарантії захисту усіх форм власності, встановивши кримінальну відповідальність за посягання на «чуже майно» у Кримінальному кодексі (далі – ККУ).

Зокрема, статтею 410 КК встановлено відповідальність військовослужбовців за викрадення, привласнення, вимагання зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи інших бойових матеріалів, транспортних засобів, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна та за заволодіння цим майном. військовослужбовцями. Шахрайство або зловживання службовим становищем, ст.411 КК – умисне знищення або пошкодження військового майна, ст.412 КК – неумисне знищення або пошкодження військового майна тощо. [2]

Відповідно до статті 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення «дрібне викрадення чужого майна» тягнуть за собою адміністративну відповідальність. Під поняттям «чуже майно» [3, с.110] у Кримінальному кодексі та Кодексі України про адміністративні правопорушення [4] слід розуміти можливість впливу на майно, без участі власника. Отже, чуже майно може стати об'єктом права на будь-якій формі власності, а відповідальність за незаконне проникнення є однаковою незалежно від форми власності.

Відповідно до нормативного визначення, встановленого в Законі України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» від 21 вересня 1999 року військове майно - державне майно, закріплене за військовими частинами, установами, установами та організаціями Збройних Сил України. До військового майна належать будинки, споруди, засоби передачі, озброєння всіх видів, бойова та інша техніка, боєприпаси, пально-мастильні матеріали, продовольство, техніка, аеродроми, матеріали, культурно-освітнє, медичне, ветеринарне, побутове, хімічне, інженерне майно, майно зв'язку тощо [5].

Більш детально поняття «майно» у значенні «військове майно» визначено наказом Міністра оборони України «Про затвердження Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України» від 16.07.1997 р. № 300, а саме вказано, що до об'єктів технічного, господарського та медичного призначення належать усі види сховищ та складів з накопиченими матеріальними засобами; парки автомобільної бойової та іншої техніки; портові, аеродромні та інші споруди; майстерні; кают-компанії, їдальні (камбузи), хлібозаводи (хлібопекарні); котельні, пральні, лазні, торговельно-побутові заклади з сировиною та товарами; казармено-житловий фонд; підсобні господарства; кубрики і куточки побутового обслуговування, кімнати побутового обслуговування на кораблях; комунальні споруди; медичні пункти та інші об'єкти з інвентарем і майном, обладнанням, а також під'їзні залізничні колії та автомобільні шляхи; причали та порти з вантажно-розвантажувальним устаткуванням, земельні ділянки, виділені для потреб оборони [6].

Водночас наказом Міністерства оборони України «Про затвердження Інструкції з організації охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державних підприємств, які належать до сфери управління Міністерства оборони України, силами Військової служби правопорядку у Збройних Силах України» від 30.03.2016 р. № 172 [7] не передбачено порядок відчуження військового майна. Такого визначення немає в жодних нормативних актах, що регулюють відносини управління військовим майном. Крім того, сфера дії наказу дуже вузька: вона обмежується військовим майном на території державних підприємств, підпорядкованих підрозділам Міністерства оборони України, Військової служби правопорядку Збройних Сил України. Водночас Збройні Сили України володіють значною кількістю військового майна, яке потребує кваліфікованої охорони та захисту.

Відповідно до покладених завдань Міністерство оборони України вносить пропозиції до Кабінету Міністрів України щодо передачі надлишкового військового майна, придатного для подальшого використання, але не використовується у повсякденній діяльності військових, у тому числі: озброєння та військова техніка, списане рухоме військове майно, земля з військовим нерухомим майном, що підлягає продажу, земля, що вивільняється під час реформування збройних сил, залишки військового нерухомого майна, яке може бути передане окремо від земельних ділянок. [7]

Військове майно, як зазначає Коренцов О. І., це державне майно, закріплене за військовими частинами Збройних Сил України на праві оперативного управління та вилучене для подальшого

використання після прийняття відповідного рішення Міністерства оборони України, на яке покладено функцію з відчуження військового майна. [8, с.114]

Міністерством оборони встановлено чіткий механізм відчуження військового майна Збройних Сил України, який визначено у Законі «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» [5], а також «Положенні про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1919 від 28 грудня 2000 року та інших нормативних актах, що забезпечують прозорість зазначеного процесу на усіх етапах, та не передбачає корупційних схем для відчуження військового майна. [9]

Порядок вилучення військового майна в умовах військового стану регламентовано Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» [10], Законом України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» [11] та Порядком розгляду заяв та здійснення виплат для наступної повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2012 р. № 998. [12]

Відповідно до положень зазначених нормативних актів під час воєнного стану передбачена:
примусова передача майна з попереднім повним відшкодуванням його вартості або наступним повним відшкодуванням його вартості;
вилучення майна без відшкодування вартості майна.

Рішення про примусову передачу чи конфіскацію майна під час воєнного стану приймає:
військове керівництво за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчим органом державної адміністрації області, району, міста Києва чи Севастополя чи відповідної місцевої ради.

військове командування в районах бойових дій.

Про примусове відчуження майна складають акт, за формою яка встановлена постановою КМУ від 31 жовтня 2012 р. № 998. [12]

В акті про відчуження майна зазначається:

найменування військового командування чи органу, який ухвалив рішення про примусову передачу чи вилучення майна, або найменування військового командування чи органу, який прийняв таке рішення;

інформація про власника нерухомості:

інформація про документи, що підтверджують право власності на майно, якщо такі є;

опис, достатній для ідентифікації об'єкта права власності.

Для нерухомого майна:

- відомості про місцезнаходження (адресу);

Для рухомого майна (наземні, водні та повітряні транспортні засоби):

- відомості про реєстраційний номер транспортного засобу, марку, модель, номер шасі, рік випуску та інші реєстраційні дані;

сума сплачених коштів (якщо вартість майна раніше була повністю погашена). [13, с. 67]

У разі примусової передачі майна додається документ, що містить висновок про вартість майна на дату оцінки, проведеної у зв'язку з прийняттям рішення про примусову передачу. Оцінка майна проводиться в порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, право власності та професійну оціночну діяльність. У разі неможливості залучення суб'єкта оціночної діяльності (підприємницької діяльності) до проведення оцінки майна, оцінка проводиться суб'єктом оціночної діяльності (державним органом або органом місцевого самоврядування) за погодженням з власником майна. Ці органи мають повноваження самостійно проводити таку оцінку, якщо власник майна відмовляється або відсутній.

Рахунок підписується власником майна або його законним представником і військовим управлінням або органом, які прийняли рішення про примусову передачу майна, або уповноваженою особою військового управління чи органу, що прийняли рішення, і скріплюється печаткою.

Право власності на державне майно виникає з дати підписання цього акта. При складанні акта про примусове відчуження майна за відсутності особи, майно якої примусово передається чи вилучається, або її законного представника, акт складається без її участі. У цьому випадку власник майна або його законний представник має право бути повідомленим про примусову передачу або арешт майна. Копія акта та документа, що містить висновок про вартість майна, вручається особі, до якої передається чи закріплюється майно, або її уповноваженому представнику.

Висновки

Вважаємо, що в умовах агресії порядок прийняття актів реалізації норм права щодо відчуження військового майна потребує посилення контролю з боку Міністерства Оборони України, це викликано рядом факторів, головними з яких є:

- високий рівень корупції;
- низький рівень поінформованості посадових осіб, які відповідають за власність;
- низький рівень підготовки фахівців із збереження, захисту та охорони військового майна;
- відсутність достатніх коштів (сучасні технічні засоби охорони та захисту дозволяють скоротити чисельність особового складу, який залучається до охорони та захисту військового майна та бути більш ефективними);
- відсутність повністю обладнаних складів, складів та місць зберігання військового майна, через що майно швидко псується та списується, що також може бути результатом корупційних схем.

Для цього ми пропонуємо:

- 1) розробити відповідну законодавчу базу, та визначити механізми здійснення та суб'єктів охоронної діяльності, які надають послуги з охорони військового майна;
- 2) визначити правоохоронний орган, який забезпечуватиме відповідний нагляд і контроль за військовим майном, запобігатиме злочинам, матиме повноваження входити на територію військових частин та здійснювати перевірку та контроль за наявністю та використанням військового майна;
- 3) створити спеціальну аудиторську слідчу групу за участю іноземних партнерів та слідчих НАБУ, яка буде вилучати, зберігати та аналізувати всі доступні документи, що містять рішення, пов'язані з військовими діями. Комісія встановить збитки та залишок, обґрунтує вимоги про повернення майна та порушить кримінальне провадження. Крім того, все існуюче та раніше передане військове майно має пройти повну перевірку та сертифікацію. Адже, як це часто буває, те, що виглядає «на папері», може сильно відрізнятись від того, що відбувається насправді. На підставі отриманої інформації експерти мають зробити професійні висновки щодо подальших дій держави, що ще можна відновити, що не можна відновлювати, а що просто не потрібно;
- 4) забезпечити об'єктивний облік військового майна, створює та веде відповідні електронні реєстри всього майна, що підлягає оновленню, та проводить об'єктивні перевірки, за результатами яких повідомляє відповідний правоохоронний орган;
- 5) заборонити передачу військового майна до бойової готовності Збройних Сил України та до створення ефективної системи управління військовим майном. Тобто жоден уряд і міністр оборони не може нічого списати, продати чи передати без відповідного оприлюднення інформації та погодження з Верховною Радою України.

Список використаної літератури:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (Дата звернення 27.10.2023 р.)
2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (Дата звернення 27.10.2023 р.)

3. Кучинський Ю.Д. Класифікація принципів забезпечення адміністративно-правового режиму військового майна в Україні. *REVISTA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ "SUPREMAȚIA DREPTULUI"*. 2017. №2 с. 109 - 113
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення 7 грудня 1984 року № 8073-X <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text> (Дата звернення 27.10.2023 р.)
5. Про правовий режим майна у Збройних Силах України: Закон України від 21.09.1999 № 1075-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 48. – Ст. 407.
6. Про затвердження Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України: Наказ міністерства оборони України № 300 від 16.07.97 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0615-97#Text> (Дата звернення 27.10.2023 р.)
7. Про затвердження Інструкції з організації охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державних підприємств, які належать до сфери управління Міністерства оборони України, силами Військової служби правопорядку у Збройних Силах України: Наказ Міністерства оборони України від 30.03.2016 р. № 172 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1091-21#Text> (Дата звернення 29.10.2023 р.)
8. Коренцов О. І. Примусове вітчуження майна в умовах правового режиму воєнного стану: адміністративно-правовий аспект / О. І. Коренцов // *Integracja szkolnictwa wyższego prawniczego Ukrainy z europejskimi przestrzeniami edukacyjnymi – wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie stanu wojennego* : materiały z Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej, Jomía, Kharkyw, 15.02.2023 r. – Jomía : MANS w Jomíu, 2023. – Pp. 113–117.
9. Положення про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил: Постанова Кабінету Міністрів України № 1919 від 28 грудня 2000 року URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1919-2000-%D0%BF#Text> (Дата звернення 29.10.2023 р.)
10. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію: Законом України від 21 жовтня 1993 року № 3543-XII URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text> (Дата звернення 29.10.2023 р.)
11. Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану: Закон України від 17 травня 2012 року № 4765-VI URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4765-17#Text> (Дата звернення 29.10.2023 р.)
12. Порядок розгляду заяв та здійснення виплат для наступної повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2012 р. № 998. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998-2012-%D0%BF#Text> (Дата звернення 29.10.2023 р.)
13. Управління фінансово-економічною діяльністю та фінансовий контроль у Збройних Силах України / С. Є. Шпильовий, Д. М. Котій. – К., 2008. – 310 с.
14. Forcible Alienation of Property Under Martial Law: The Nature And Peculiarities of Legal Regulation URL: <https://everlegal.ua/en/forcible-alienation-of-property-under-martial-law-the-nature-and-peculiarities-of-legal-regulation> (Дата звернення 27.10.2023 р.)
15. Sanderson, D., & Singh, A. (2021). Why Is Aboriginal Title Property if It Looks Like Sovereignty? *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, 34(2), 417-460. doi:10.1017/cjlj.2021.13